

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСТЕЙ РЕЧИ НА УЗБЕКСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Шаватский район, Хорезмская область

Учитель русского языка 14-й общеобразовательной школы

Жумабоев Икбол Рахимович

Аннотация: В статье рассматриваются наиболее важные грамматические категории русского и узбекского языков в грамматическом отношении.

Ключевые слова: язык, педагогика, филология, грамматика, предложения.

Annotation: The article examines the most important grammatical categories of Russian and Uzbek languages from a grammatical point of view.

Key words: language, pedagogy, philology, grammar, sentences.

В каждом языке слова сгруппированы в соответствии с их характеристиками. Классифицировать слова в узбекском языке по категориям труднее, чем в русском, потому что, как упоминалось в предыдущих разделах, узбекские слова, принадлежащие к разным категориям, не имеют того же специфического морфологического индекса, что и в русском языке. Прилагательные в русском языке -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее; Формы -о, -е, глаголы -ат, -ят, -ит, -ться имеют специальные окончания, поэтому основы без этих суффиксов не используются. Узбекские слова можно идентифицировать по их начальным формам и использовать

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

независимо. Например, слова с одинаковой конструкцией, такие как ot, ol, oz, oq, включены в определенные категории, такие как существительное, прилагательное, глагол, наречие и наречие, в зависимости от их значения. Поэтому в некоторых источниках можно классифицировать русские слова по категориям по лексико-семантическим признакам, морфологическим признакам и синтаксическим функциям, а также классифицировать узбекские слова в основном по семантическим и синтаксическим признакам. Однако не только семантические, но и морфологические особенности важны при классификации образованных слов в узбекском языке. Например, слова с суффиксами, такими как -chi, -kash, -dosh, -zor, добавляются в категорию существительных, -li, -siz добавляются в категорию прилагательных, или слова с суффиксами -la наличие этих суффиксы при включении в категорию глаголов также не упускаются из виду. В узбекском языке имя существительное могут выполнять синтаксическую функцию в речи без использования определенных грамматических приемов, например, камень тверже бетона (подлежащее); Рустам бросил камень в Анвара (дополнение); в русском языке существительные в именительном падеже, то есть без каких-либо грамматических средств, имеют в предложении слова, прилагательные, имеющие морфологическое качество, прилагательные, имеющие определенную форму, глаголы, имеющие определенную форму. Понятно, что это сокращения (исключая инфинитивы). Итак, с точки зрения синтаксической функции узбекские слова можно разделить на самостоятельные и вспомогательные части речи. Слова на узбекском и русском языках классифицируются следующим образом:

Основные различия между группами слов в узбекском и русском языках можно выделить следующим образом: а) В узбекском языке имитационные

слова включены в список самостоятельных слов на основе определенных грамматических особенностей, в то время как в русском языке такие слова встречаются крайне редко и обособляются в отдельные части речи б) В узбекском языке нет предлогов, в русском языке нет послелогов. с) Отдельные слова или словосочетания в узбекском языке делятся на разные группы в соответствии с семантическими, морфологическими и синтаксическими признаками, такими как независимые и вспомогательные слова, в русском языке все такие слова считаются модальными словами.

Имя существительное

Грамматические категории узбекских и русских имен существительных

В обоих языках существительные - это самостоятельные слова, обозначающие названия предметов или явлений. И в узбекском, и в русском языке у имён существительных есть категории падежа и числа. Однако есть некоторые различия в способах выражения этих категорий.

Например, в узбекском языке достаточно использовать суффикс -lar для образования множественного числа имён существительных, а в русском языке для образования множественного числа имён существительных нужно подобрать один из нескольких аффиксов в зависимости от его мягкости и твёрдости. Говоря о разряде чисел имён существительных, следует отметить, что форма множественного числа у некоторых русских существительных (например, молоко, холопок, мясо, любовь, храбрость) вообще не может образовываться, а у некоторых существительных (часы, брюки, ворота, ножницы, Сочи,) употребляются только во множественном числе и не имеют формы единственного числа. Правда, в узбекском есть такие слова, как

абстрактные существительные или вода, зерно, люди, стадо, которые употребляются только в единственном числе, но когда приходит время, такие слова тоже имеют разное значение. Чтобы образовать формы, можно добавить суффикс множественного числа. Кроме того, в русском языке существительные используются в сочетании с притяжательными местоимениями для создания значений притяжательности: мой карандаш, моя книга, моя шуба. Род - важнейшая морфологическая особенность имён существительных в русском языке. В общем соглашении слова, оканчивающиеся на согласную в единственном числе, т. е. Слова, оканчивающиеся на нулевое окончание, относятся к мужскому роду (стол, диван, герой, отец, сопляк, наркотик); В общем, существительные (слово, окно, море, плита, ружьё), оканчивающиеся на -о или -е относятся к среднему роду.

По нашему мнению, Ю. Н. Карауловым правильно определено соотношение лексики и грамматики: «Для говорящего не существует отдельно лексики и отдельно грамматики с её правилами <...> Оба типа знаний у говорящего слиты в единстве, характеризующемся взаимопроникновением, синкретизмом грамматики и лексики, на основе которого и совершается его речевая деятельность, и которое не только допускает, но обязательно предполагает постоянное варьирование, колебание, пульсацию». Например, некоторые слова, оканчивающиеся на мягкий согласный, входят в мужской род (портфель, день), а некоторые в женский род (голубь, ночь, сталь, лошадь). Десять существительных, оканчивающихся на -мя (бремя, время, вымя, знамя, имя, пламя, племя, семья, стремя, темя), относятся к среднему роду. Такие слова, как папа, дедушка, дядя имеют окончания -а, -я, но они относятся к мужскому роду, потому что они обозначают мужское лицо.

Слово пальто входит в средний род, но слово кофе относится к мужскому роду. Слова, оканчивающихся на -у, не характерных для русского языка, кенгуру входит в мужской род, а рагу - в средний. Также слова жюри и такси относятся к среднему роду. Но ни одно из этих приобретений не меняется. В узбекском языке любое слово имеет возможность изменяться по правилам узбекского языка, принимая любой суффикс. Существенно, что существительные русского языка обладают грамматическими категориями рода, числа, падежа, одушевленности-неодушевленности, а существительные узбекского языка — категориями числа, падежа, принадлежности, определенности-неопределенности и лица-не лица. Максимально контрастирующими в русском и узбекском языках являются категории рода и лица-не лица, которые во многом определяют специфику лексических и словообразовательных систем этих языков. В русском языке существительные также делятся на две группы: одушевленные или неодушевленные существительные. В этом случае слова, обозначающие личные имена и имена животных, входят в группу одушевлённые существительные, и отвечают на вопрос кто? пример: учитель, водитель, юрист, врач, собака, лев, жук, черепаха и т.д. Все остальные существительные, обозначающие названия вещей, мест, продуктов и событий, входят в группу неодушевленных существительных, и отвечают на вопрос что? пример: перо, карандаш, город, государство, независимость, освобождение.

«С точки зрения теории номинации весьма существенно, например, включается ли семантический признак «пол», отраженный в грамматической категории рода и словообразовательной категории женскости, в наименование лица, как в русском языке, акцентируется ли он либо

нейтрализуется <...> Именно в грамматических различиях проявляются весьма существенные, на наш взгляд, отличия языковых картин мира русского и узбекского языков».

Как мы видели, категория согласных в узбекском и русском языках существенно различается как по грамматической структуре, так и по другим характеристикам, поэтому для проведения сравнительного анализа этой грамматической категории в двух языках лингвист должен владеть этими языками. Надо отметить, что в Узбекистане широко и активно развивается филологическая школа, что позволяет говорить о большом интересе к изучению русской филологии и преподаванию этой науки.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizov O. Safaev A. Jamolxonov. O'zbek va rus tillarining qiyosiy grammatikasi. T., 1986.
2. Киссен И.А. Курс сопоставительной грамматики русского и узбекского языков. Т., 1979.
3. Mahmudov N., Nurmonov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. T., 1965.
4. Rahmatullaev Sh. O'zbek va rus tillarini qiyoslash. T., 1993; 19-22-betlar.
5. Reshetov V.V., Reshetova L.V. Rus tili grammatikasi. Toshkent: «O'qituvchi», 1968.
6. Современный русский язык. Под ред. Белошапковой. М.: «Высшая школа», 1989.